

Технологія динамічної протидії шкідливому програмному забезпеченню в корпоративних інформаційних системах на основі машинного навчання

Переверза Дмитро

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Україна

Анотація. У статті досліджено підходи до розробки технології динамічної протидії шкідливому програмному забезпеченню у корпоративних інформаційних системах. Проаналізовано сучасний ландшафт кіберзагроз, методи обфускації шкідливого коду та модель kill chain. Обґрунтовано доцільність застосування комбінованого підходу на основі машинного навчання та сигнатурного YARA-аналізу. Розроблено багаторівневу модульну архітектуру технології, що включає п'ять рівнів: збір телеметрії, нормалізація даних, аналіз та детекція, кореляція та реагування, управління та моніторинг. Реалізовано програмний прототип з використанням LightGBM та YARA. Експериментально підтверджено ефективність прототипу на вибірці з 10000 зразків: досягнуто показник детекції 96,8% при ROC-AUC 0,9987 та середньому часі аналізу 47 мс.

Ключові слова: кібербезпека, шкідливе програмне забезпечення, машинне навчання, YARA, EDR, поведінковий аналіз, детекція загроз, SOAR.

The Technology of Dynamic Counteraction to Malware in Corporate Information Systems Based on Machine Learning

Pereverza Dmytro

Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, Ukraine

Abstract. The paper explores the development of a dynamic technology for malware counteraction in corporate information systems. The study analyzes the modern cyber threat landscape, code obfuscation methods, and the kill chain model. A combined approach based on machine learning and YARA signature analysis is justified. A multi-level modular architecture was designed including five layers: telemetry collection, data normalization, analysis and detection, correlation and response, management and monitoring. A software prototype was implemented using LightGBM and YARA. Experimental results on 10,000 samples confirm the effectiveness: 96.8% detection rate with ROC-AUC of 0.9987 and average analysis time of 47 ms.

Keywords: cybersecurity, malware, machine learning, YARA, EDR, behavioral analysis, threat detection, SOAR.

Вступ

У сучасних умовах цифрової трансформації корпоративні інформаційні системи (КІС) стають основою бізнес-процесів, обміну даними та взаємодії між клієнтами, партнерами й державними структурами. Проте зростання кількості взаємозв'язаних сервісів і користувачів одночасно підвищує рівень кіберзагроз, серед яких особливу небезпеку становить шкідливе програмне

забезпечення (ШПЗ), що здатне швидко модифікуватися, обходити класичні сигнатурні методи виявлення та використовувати Zero-Day-уразливості.

За даними звіту ANY.RUN за четвертий квартал 2024 року, стілери залишаються найпоширенішим типом шкідливого ПЗ з 25341 виявленнями, що на 53,5% більше порівняно з третім кварталом. Lumma Stealer утримує лідируючу позицію з 6982 виявленнями, демонструючи значне зростання порівняно з попереднім періодом (4140 виявлень). Stealc піднявся на друге місце з 4790 виявленнями, що становить зростання на 136,3% [1].

Традиційні антивірусні рішення і статичні політики безпеки не відповідають сучасним вимогам, адже вони орієнтовані на реактивну модель захисту — виявлення загрози після її прояву. У корпоративному середовищі, де щодня обробляються тисячі подій безпеки, це призводить до перевантаження аналітиків, високої ймовірності пропуску атак та значних фінансових збитків.

Натомість динамічна протидія передбачає використання інтелектуальних механізмів адаптації — коли система в реальному часі аналізує поведінку процесів, контекст подій і приймає рішення щодо ізоляції, блокування чи ескалації інциденту без втручання людини. Застосування підходів машинного навчання, сигнатурного аналізу YARA та автоматизованої оркестрації (SOAR) дозволяє створити єдиний контур безпеки, що об'єднує виявлення, аналіз та реагування.

Метою дослідження є розробка технології динамічної протидії шкідливому програмному забезпеченню для підвищення рівня захищеності корпоративних інформаційних систем. Об'єкт дослідження — процеси виявлення та протидії шкідливому ПЗ в корпоративних інформаційних системах. Предмет дослідження — методи та засоби динамічної протидії шкідливому програмному забезпеченню на основі машинного навчання та сигнатурного аналізу.

Аналіз сучасних загроз та методів протидії

Сучасне шкідливе програмне забезпечення використовує широкий арсенал технік для ухилення від детекції. Класифікація основних типів шкідливого ПЗ та їх характеристики представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 — Класифікація типів шкідливого програмного забезпечення

Тип	Характеристика	Приклади
Стілери	Крадіжка облікових даних, cookies, криптогаманців	Lumma, Stealc, RedLine
Завантажувачі	Доставка та встановлення іншого шкідливого ПЗ	Emotet, QakBot
RAT	Віддалений доступ та контроль над системою	AsyncRAT, Remcos
Ransomware	Шифрування файлів з вимогою викупу	LockBit, RansomHub
Worms	Самостійне розповсюдження мережею	Xworm, Snake

Методи обфускації коду включають кілька основних категорій. Перейменування ідентифікаторів замінює семантично значущі назви функцій та змінних на безглузді послідовності символів. Шифрування рядків приховує текстові константи, URL-адреси командних серверів та інші індикатори компрометації від статичного аналізу. Вставка мертвого коду додає інструкції, що ніколи не виконуються, збільшуючи складність аналізу. Трансформація потоку керування змінює логічну структуру програми, зберігаючи функціональність.

Для систематизації етапів атаки використовується модель kill chain, розроблена компанією Lockheed Martin. Вона описує послідовність семи фаз: розвідка (збір інформації про ціль), озброєння (створення шкідливого payload), доставка (передача до цілі), експлуатація (використання уразливості), встановлення (інсталяція backdoor), командування та контроль (C2-комунікація), виконання цілей (крадіжка даних, шифрування). Розуміння цього ланцюжка дозволяє визначити точки перехоплення загрози на різних етапах [2].

Таблиця 2 — Порівняння методів аналізу шкідливого ПЗ

Метод	Переваги	Недоліки	Застосування
Статичний	Швидкість, не потребує виконання	Обхід обфускацією	Перша лінія захисту
Динамічний	Виявлення поведінки, стійкість до обфускації	Ресурсоємність, час	Глибокий аналіз

Гібридний	Комбінація переваг обох методів	Складність реалізації	Комплексний захист
-----------	---------------------------------	-----------------------	--------------------

Статичний аналіз досліджує файли без їх виконання: перевірка хешів (MD5, SHA-256), аналіз PE/ELF-структури, екстракція рядків, розрахунок ентропії секцій (значення >7.0 свідчить про шифрування або пакування). Динамічний аналіз виконує зразки в ізольованому середовищі (sandbox), відстежуючи системні виклики, мережеву активність та модифікації файлової системи. Комбінований підхід забезпечує найвищу ефективність виявлення, оскільки поєднує швидкість статичного аналізу з глибиною динамічного.

Архітектура технології динамічної протидії

Розроблена архітектура базується на багаторівневій модульній структурі, що забезпечує масштабованість, відмовостійкість та гнучкість. Архітектура включає п'ять функціональних рівнів, кожен з яких виконує специфічні завдання в процесі виявлення та протидії шкідливому ПЗ (рис. 1).

Рисунок 1 — Багаторівнева архітектура технології динамічної протидії

Перший рівень — збір телеметрії — включає EDR-агенти кінцевих точок, мережеві сенсори та систему збору логів. На рівні ядра ОС функціонують kernel callback-драйвери для Windows (PsSetCreateProcessNotifyRoutine для моніторингу процесів, CmRegisterCallback для реєстру) та eBPF-програми для Linux. API hooking

перехоплює критичні функції: CreateProcess, CreateRemoteThread, VirtualAllocEx, WriteProcessMemory, RegSetValueEx.

Другий рівень забезпечує нормалізацію даних за схемою Elastic Common Schema (ECS), збагачення контексту (геолокація IP, репутація доменів, дані Active Directory) та зберігання у Data Lake з розподілом hot/warm/cold (SSD 7-14 днів, HDD 30-90 днів, архів).

Третій рівень — аналіз та детекція — реалізує чотири паралельні модулі. Модуль аналізу поведінки виконує syscall sequence analysis та process tree reconstruction. Модуль ML-детекції використовує алгоритми Random Forest, XGBoost, LightGBM для класифікації на основі екстрагованих ознак. Модуль статичного аналізу включає YARA engine, hash matching та аналіз PE-структури. Sandbox-модуль виконує зразки у віртуальному середовищі з повним моніторингом.

Таблиця 3 — Компоненти архітектури та їх функції

Рівень	Компоненти	Функції
1. Збір телеметрії	EDR-агенти, мережеві сенсори, логи	Моніторинг процесів, файлів, мережі
2. Нормалізація	Data Pipeline, Normalizer, Enrichment	Стандартизація, збагачення контексту
3. Аналіз	ML, YARA, Sandbox, поведінковий	Виявлення та класифікація загроз
4. Реагування	Correlation, Risk Scoring, SOAR	Прийняття рішень, автоматизація
5. Управління	Dashboard, Policy, Reporting, Health	Візуалізація, конфігурація, звіти

Четвертий рівень виконує кореляцію алертів в інциденти, розрахунок risk score на основі критичності активу та достовірності детекції, прийняття рішень щодо реагування. SOAR-модуль автоматизує дії: завершення процесів (TerminateProcess), ізоляцію файлів у карантин з шифруванням, блокування хостів через модифікацію Windows Firewall або iptables, відновлення з Volume Shadow Copy.

П'ятий рівень управління включає SOC Dashboard для візуалізації алертів та attack graphs, Policy Manager для централізованого керування правилами детекції та playbooks, Reporting Engine для генерації звітів compliance (ISO 27001, PCI DSS, GDPR), Health Monitor для моніторингу стану

агентів та продуктивності системи, ML Model Manager для версіонування моделей та моніторингу drift.

Програмна реалізація прототипу

Прототип технології реалізовано мовою Python 3.10 з модульною архітектурою, що відповідає концептуальній моделі. Структура прототипу включає п'ять основних модулів: `collector.py` (збір телеметрії), `ml_analyzer.py` (ML-класифікація), `yara_scanner.py` (сигнатурний аналіз), `main.py` (координація) та `config.yaml` (конфігурація). Схема взаємодії компонентів представлена на рис. 2.

Рисунок 2 — Архітектура програмного прототипу MalwareDefense

Модуль `collector.py` забезпечує збір подій з журналу Microsoft-Windows-Sysmon/Operational. Sysmon (System Monitor) є компонентом Windows Sysinternals, що надає детальну інформацію про системну активність [6]. Колектор відстежує три типи подій: `ProcessCreate` (EventID 1) — створення процесу з повним командним рядком та інформацією про батьківський процес; `NetworkConnect` (EventID 3) — мережеве з'єднання з IP-адресою та портом призначення; `FileCreate` (EventID 11) — створення файлу з повним шляхом.

Модуль `ml_analyzer.py` реалізує ML-класифікатор на основі LightGBM [7] з екстракцією 40 ознак PE-файлів. Ознаки включають характеристики `FILE_HEADER` (архітектура `Machine`, кількість секцій `NumberOfSections`, `timestamp`, флаги `Characteristics`), параметри `OPTIONAL_HEADER`

(SizeOfCode, AddressOfEntryPoint, ImageBase, Subsystem, DllCharacteristics), а також для кожної з перших п'яти секцій — розміри (SizeOfRawData, VirtualSize), характеристики та ентропія. Ентропія секцій є важливим індикатором: значення >7.0 свідчить про шифрування або пакування.

Таблиця 4 — Ознаки PE-файлів для ML-класифікації

Категорія	Ознаки	Кількість
FILE_HEADER	Machine, NumberOfSections, TimeDateStamp, Characteristics	4
OPTIONAL_HEADER	SizeOfCode, EntryPoint, ImageBase, Subsystem, DllCharacteristics	7
Секції (×5)	SizeOfRawData, VirtualSize, Characteristics, Entropy	20
Резерв	Padding до фіксованої довжини	9
Всього		40

Модуль `yara_scanner.py` забезпечує сигнатурний аналіз файлів на основі правил YARA [5]. При ініціалізації модуль компілює всі правила з директорії `rules/` в єдиний оптимізований об'єкт. Базові правила включають: `Suspicious_PE_Packed` — виявлення файлів, упакованих UPX за характерними назвами секцій; `PowerShell_Encoded` — детекція закодованих PowerShell-команд (параметри `-enc`, `-e`); `Mimikatz_Strings` — ідентифікація інструменту крадіжки облікових даних; `Suspicious_Imports` — виявлення комбінацій API-функцій для `code injection` (`VirtualAllocEx`, `WriteProcessMemory`, `CreateRemoteThread`).

Головний модуль `main.py` реалізує патерн проектування «Фасад», координуючи роботу підсистем. Метод `on_event()` при надходженні події від колектора паралельно виконує ML-класифікацію та YARA-сканування, після чого агрегує результати за принципом логічного АБО: файл вважається загрозою, якщо спрацював хоча б один метод детекції. Такий підхід реалізує принцип `defense in depth`.

Результати експериментального дослідження

Для оцінки ефективності прототипу проведено серію експериментів з використанням наступної методології: формування тестової вибірки з відкритих датасетів EMBER [3] та MalwareBazaar; розділення на навчальну

(70%) та тестову (30%) вибірки; навчання моделі LightGBM на навчальній вибірці; оцінка на тестовій вибірці з обчисленням метрик. Загальний обсяг вибірки склав 10000 зразків (5000 шкідливих та 5000 легітимних файлів).

Таблиця 5 — Метрики оцінки ефективності

Метрика	Опис	Цільове значення
TPR @ 1% FPR	True Positive Rate при 1% False Positive Rate	> 95%
ROC-AUC	Площа під ROC-кривою	> 0,99
F1-Score	Гармонійне середнє Precision та Recall	> 0,95
Latency	Середній час аналізу одного файлу	< 100 мс

Результати тестування прототипу представлено в таблиці 6. Показник TPR @ 1% FPR 96,8% свідчить про високу здатність системи виявляти шкідливе ПЗ при низькому рівні хибнопозитивних спрацювань, що є критичним для корпоративного середовища. Значення ROC-AUC 0,9987 підтверджує відмінну дискримінаційну здатність класифікатора.

Таблиця 6 — Результати експериментального дослідження

Метрика	Результат	Ціль
TPR @ 1% FPR	96,8%	> 95% ✓
TPR @ 0,1% FPR	93,2%	> 90% ✓
ROC-AUC	0,9987	> 0,99 ✓
F1-Score	0,962	> 0,95 ✓
Precision	97,1%	> 95% ✓
Recall	95,4%	> 93% ✓
Середній час аналізу	47 мс	< 100 мс ✓

Середній час аналізу 47 мс забезпечує можливість детекції в реальному часі без суттєвого впливу на продуктивність кінцевих точок. F1-Score 0,962 демонструє збалансованість між Precision та Recall, що важливо для мінімізації як пропущених загроз, так і хибних спрацювань.

Таблиця 7 — Порівняння з існуючими рішеннями

Рішення	Detection Rate	FP Rate	Latency
Прототип MalwareDefense	96,8%	1,0%	47 мс
Середнє EDR (MITRE)	48-55%	N/A	N/A
EMBER Baseline	92,2%	0,1%	~10 мс

Порівняння з існуючими рішеннями показує, що прототип демонструє конкурентоспроможні показники, перевищуючи середні результати комерційних EDR-рішень (48-55% за даними MITRE ATT&CK Evaluations [2]) та базовий показник EMBER (92,2%). Комбінований підхід ML + YARA

забезпечує виявлення як відомих загроз через сигнатури, так і невідомих модифікацій через ML-класифікацію.

Висновки

У результаті проведеного дослідження обґрунтовано концепцію динамічної протидії шкідливому програмному забезпеченню в корпоративних інформаційних системах, яка базується на інтеграції методів машинного навчання та сигнатурного YARA-аналізу. Розроблено багаторівневу модульну архітектуру технології, що включає п'ять функціональних рівнів: збір телеметрії (EDR-агенти, мережеві сенсори), нормалізація даних (ECS, збагачення контексту), аналіз та детекція (поведінковий аналіз, ML, YARA, sandbox), кореляція та реагування (SOAR), управління та моніторинг (SOC Dashboard, Policy Manager).

Реалізовано програмний прототип мовою Python з використанням LightGBM для ML-класифікації та бібліотеки yara-python для сигнатурного аналізу. Експериментальна перевірка на вибірці з 10000 зразків підтвердила ефективність запропонованого підходу: досягнуто показник детекції 96,8% (TPR @ 1% FPR), ROC-AUC 0,9987, F1-Score 0,962 та середній час аналізу 47 мс.

Комбінований підхід забезпечує виявлення як відомих загроз через YARA-сигнатури, так і невідомих модифікацій через ML-класифікацію на основі поведінкових ознак PE-файлів. Результати дослідження можуть бути використані для побудови корпоративних систем захисту від шкідливого програмного забезпечення.

Подальші дослідження спрямовано на впровадження глибинного навчання (LSTM для аналізу послідовностей системних викликів), розширення sandbox-модуля з підтримкою anti-evasion технік, інтеграцію з платформами Threat Intelligence (MISP) для автоматичного оновлення індикаторів компрометації та розробку механізмів online learning для адаптації моделей до нових типів загроз.

Джерела

1. ANY.RUN. Malware Trends Report: Q4, 2024. URL: <https://any.run/cybersecurity-blog/malware-trends-q4-2024/>
2. MITRE ATT&CK Framework. Enterprise Matrix for Threat Modeling. URL: <https://attack.mitre.org/>
3. Anderson, H. S., & Roth, P. (2018). EMBER: An Open Dataset for Training Static PE Malware Machine Learning Models. arXiv:1804.04637.
4. Sikorski, M., & Honig, A. (2012). Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software. No Starch Press.
5. YARA Documentation. Writing YARA rules. URL: <https://yara.readthedocs.io/>
6. Microsoft. Sysmon — Windows Sysinternals. URL: <https://docs.microsoft.com/sysinternals/downloads/sysmon>
7. Ke, G., et al. (2017). LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. Advances in Neural Information Processing Systems, 30.
8. ENISA. Threat Landscape 2024. Publications Office of the European Union.
9. Lockheed Martin. The Cyber Kill Chain. URL: <https://www.lockheedmartin.com/cyber-kill-chain>
10. ESET. Threat Report H2 2024. URL: <https://www.eset.com/threat-report/>